

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15582175>

OYBEK SHE'RIYATIDA MAVZULAR KO'LAMI

Abdullayeva Dilnoza Baxromjon qizi

Farg'ona Davlat Universiteti, Filologiya fakulteti,

o'zbek tili yo'nalishi 4-bosqich talabasi

Email: rustamabdullayev908@gmail.com

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada o'zbek adabiyotining yirik namoyandalaridan biri Oybekning she'riy ijodi tahlil qilindi. Shoir hayotga, insoniyatga, zamon va tarixga munosabatini turli mavzular orqali yoritiladi. Tadqiqotda Oybekning poetik qarashlari, badiiy ifoda vositalari va mavzularning boyligi misollar orqali ochib beriladi.*

***Kalit so'zlar:** Oybek, o'zbek she'riyati, poetik, mavzular ko'lami, vatanparvarlik, tabiat.*

O'zbek adabiyotining tarixida Muso Toshmuhammad o'g'li Oybekning nasriy asarlari bilan birgalikda she'riy ijod namunalari ham muhim ahamiyatga egadir. Oybek har bir yaratgan materiali, unda ko'tarilayotgan mavzular orqali ham chuqur iz qoldirgan adiblarimizdan biridir. Oybek ijodi XX asr she'riyatining mavzulari doirasini kengaytirib hamda obrazlar doirasining boyishiga xizmat qilgan. Uning she'rlarida insoniylik, muhabbat, vatan, ilm-fan, ezgulik, tabiat, tarix hamda ijtimoiy mavzular chuqur poetik tasvirlar bilan ifodalangan.

Oybek adabiy faoliyatini lirik shoir sifatida boshlagan bo'lib, "Cholg'u tovushi" nomli ilk she'ri 1922-yilda "Armug'on" jurnalida bosilgan. Bu she'rda Oybekning turk adabiyotiga bo'lgan hurmati tufayli turk she'riyatiga xos ohanglar aks etadi. 1926-

yilda Oybekning birinchi to'plami "Tuyg'ular" nomi ostida nashr qilinadi. Oybek lirikasi ikki jilg'aning qo'shiluvidan iborat. Agar birinchi jilg'aga, aniqrog'i, 1-guruhga muhim ijtimoiy mavzularga bag'ishlangan asarlarni kiritsak, 2-guruh sof lirik she'rlardan iborat. U «O'zbekiston» singari ona-Vatanga mehr va iftixor tuyg'ulari porlab turgan asarlar yaratib, ularda shu g'ururga asos beruvchi go'zal manzaralarni badiiy muhrlaydi. Shu boisdan Oybekning she'rlarida ko'tarayotgan mavzulari bo'yicha ham ajralib turadi.

Oybekning she'riyatidagi mavzularga e'tibor qaratganimizda, uning mavzulari keng bo'lib, ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy, tarixiy kabi mavzularni qamrab olganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Oybek umrining so'nggiga qadar, she'rlar, dostonlar yozadi. "Onamning mozorida" (1924), "Ovchiga" (1924), "Yoshlik xotiralaridan" (1925), "Gunafsha" (1927) singari she'rlarida yosh shoir ruhiyatining holatlari tasvirlangan. "Fanga yurish" (1930), "Fikr" (1931), "Tansiq" (1935), "Dala yo'lida" (1935), "Qishloq qizi student" (1933), "Brigadir ayol" (1935) singari she'rlarida ijtimoiy hayot aks ettiriladi.

Bir o'lkaki, tuprog'ida oltin gullaydi,
Bir o'lkaki, qishlarida shivirlar bahor.
Bir o'lkaki, sal ko'rmasa quyosh sog'inar,
Bir o'lkaki, g'ayratidan asabi chaqnar.
Baxt toshini chaqib, bunda kuch guvillaydi.

Oybekning Vatanni madh etishi nafaqat uning asarlarida she'rlarida ham aks etgan. Oybekning "O'zbekiston" she'ridan keltirilgan parchada yurtini tasvirlashda hayotiy, jonli hamda rang-barang tasvirlar orqali ifodalagan. "Bir o'lkaki, g'ayratidan asabi chaqnar" satrlari orqali esa yurtning ichki holatini, insonlarning g'ayratini ifodalagan. She'r parallelizm uslubida yozilgan bo'lib, ketma-ket turli xil jihatlarni, vaziyatlarni sanash she'rning yanada ta'sir kuchini oshirgan.

Oybekning eng ko‘p qalamga olgan mavzularidan biri tabiat deyishimiz mumkin. Nafaqat bu mavzudagi boshqa mavzudagi she‘rlarida ham tabiatga oid elementlarni uchratamiz.

Bog‘ – qirlarda chopar shiyponga,
“Bo‘ri tug‘di”, chaqnaydi kulgu,
Zum o‘tmasdan tinadi yomg‘ir,
Achinadi chopqir bolalar.

Bahor faslning go‘zaligi madh etilgan yuqoridagi she‘ri ham uning tabiat go‘zaliklaridan ilhomlanib yozgan bo‘lishi mumkin. She‘r misralari oddiy uslubda tushunarli yozilgan. “Bo‘ri tug‘di” kabi xalq orasida ishlatiladigan iboralarning ishlatilishi esa Oybekning so‘zdan qanchalik o‘z o‘rnida mahorat bilan foydalanishini isbotlaydigan jihatlardan biridir. She‘rning birinchi satrida bahorning kumushrang kimxobga o‘xshatilishi, asalarilarning bol terishini gul qadahlariga o‘xshatishi ham uning so‘zdan unumli foydalanishining misol bo‘ladi. Bu kabi she‘rlarida chuqur falsafiy ma‘no kasb etadi. “Bog‘ – qirlarda chopar shiyponga”, “Ufqlar quroq tutdi” kabi satrlarda tabiat obrazlari orqali inson ruhiyati tasvirlanadi. Bu kabi jihatlarni boshqa she‘rlarida ham uchratishimiz mumkin.

Naim Karimov “Oybek va Zarifa” asarida Zarifa Saidnosirovaning dadasi qizining Oybekning she‘r daftariga rasmlar chizib berayotganligini ko‘rganda, “barmog‘ini tishlab, yerga qarab yuradigan yigitmi?” deya so‘raydi. Saidnosir Oybekning bu holatda yurishini do‘sti Cho‘lponga o‘xshatgan bo‘ladi. Oybekning nafaqat yurish-turishida ham uning she‘rlarida hatto qushlar va uy hayvonlariga ham ozor bermaslikka chaqiruvchi cho‘lponona insonparvarlik balqib turganligi ko‘rishimiz mumkin. Shoir shu kezlari yozgan she‘rlarining birini «Nay kuylari» deb atagan va uni Cho‘lponga bag‘ishlagan. Chindan ham Cho‘lponning nozik tuyg‘u va kechinmalar tasvirlangan she‘rlarida nay sadolari mavjlanib turadi.

Bexosdan uzilgan shoda dur kabi,
To‘kildi umidning rangli barglari.
Osildi bir onda qo‘llar madorsiz,
Yer qochdi, qoraydi quyosh zarlari...

Oybekning Qoraxat she’rini namuna sifatida keltiradigan bo‘lsak, 4 misra orqali hayotning kutilmagan sinovlari, ichki ruhiy zaiflik va umidsizlik holatini poetik tasvirlagan. Shoir tabiatdagi kichik detallar — shoda, barg, quyosh zarlari orqali inson ruhiyatining murakkab, nozik holatini ifoda etishga harakat qilgan. Bu esa o‘quvchini chuqur fikrga, ichki dunyoga nazar solishga chorlaydi.

“Yig‘i kelmaydi sira” nomli she’rini o‘qir ekanmiz, uning mahoratining qanchalar yuksak ekanligiga guvoh bo‘lishimiz mumkin. Yuqoridagi bahor fasli haqidagi kabi bu she’rda ham chiroyli tashbehlarni ishlatgan.

Qoshlar, kipriklar qirov,
Yuraman hushsiz, hayron.
Qornim och, esga kelmas
Xaltamdagi g‘ishtdek non

Qoshlarning, kiprikning qirovga, nonning esa g‘ishtga o‘xshatilishi hamma ijodkorlarning she’rlarida uchraydigan holat emas. Bunday o‘xshatishlar orqali insonning ichki kechinmalarini ham ifodalab ketmoqda. Bu kabi bir-biridan chiroyli o‘xshatishlar, she’rning boshqa satrlarida ham davom etgan. “Kuygan uylarda uvlar”, “G‘azabdan qaqragan ko‘z” va “Labimda qotipti so‘z” jummalari ham uning serqirra ijodkor ekanlining isbotidir.

Tosh ekan boshim,
Hech yorilmadi –
Yog‘ildi ming tosh.

Oybekning hayoti doimo ham bir tekis ketmagan. Bu haqida u haqida yozilgan kitoblarda ham aks etgan. Hayotidagi vaziyatlarni qalamga olgan Oybekning she'rlari ham talayginadir. Yuqoridagi "Tosh ekan boshim" nomli sheridan parcha mana shunday she'rlaridan biridir. Berilayotgan misralardagi hammasi jonli. Qotib qolgan emas. Har bir she'rining yutuqlaridan biri uning nafaqat sayqallanishi, unda o'zining tuyg'ularini ham qalamga olishidir.

Adib bir suhbatida aytgan edi: "Muhim va murakkab masalalar haqida soddagina qilib so'z aytish mumkin ekan. Qalbni zabt etgan his- tuyg'ularni, chuqur lirizmni ifoda etmoq uchun dabdabali shakl shart emas ekan... Kundalik hayot predmetlari, odatiy nutq poetik olamining butun dabdabasini va jozibasini yo'qqa chiqarib qo'yadiganday ko'rinadi... amalda esa chinakam jozibadorlik ana shu soddalikda". Bu kabi jihatlar Oybekning ko'plab she'rlarida aks etgan. Uning 1924-yil yozilgan "Erkin Qush" she'rida ham suhbatda keltirilgan misralarni uchratishimiz mumkin.

Yondim erkning savdosida,
Qafaslardan juda bezdim,
Boqchalarning hijronida
Yuragi qon tutqun edim.

She'rni o'qir ekanmiz, Oybekning obraz yaratishda mayda detallardan qanchalik unumli foydalanganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Bu kabi detallarga e'tibor qaratish she'rning ahamiyatini yana-da oshiradi. Bundan tashqari, bu she'rda ham tabiat holatlari bahorning kelishi, chechaklar ham aks etgan.

Oybek xalq ijodini, odamlar orasida ishlatiladigan an'analar, odamlarning oddiy so'zlashuv uslubida ishlatiladigan xalqona iboralarni ham yaxshi bilgan. Yuqorida "bo'ri tug'di" iborasini dalil sifatida keltirishimiz mumkin. Bu kabi so'zdan mohirona foydalanish boshqa she'rlarida ham davom etgan.

Ufqlar quroq tutdi.
Rang-barang bulutlardan.
Yuksak og‘ochlar uchi
Quyosh sochlari bilan
Sekin o‘ynaydi...

Ufqlarning rang-barang bulutlardan quroq tutishi ham uning serhosil, serqirra hamda o‘tkir ijodkorligining isbotidir. Bu kabi o‘xshatishlar keyingi misralarda ham davom etadi. “Ma’sum bola kabi tinch”, “Ko‘ngil falsafasiga sajda qilaman” yoki “Quyoshning sochlari” bu kabi kundalik hayot predmetlarining she’rlarda aks etishi uni yanada ta’sir kuchini oshirgan.

Oybekning she’riy merosi o‘zbek adabiyotida mavzu va badiiyot jihatidan keng ko‘lamli namuna hisoblanadi. Uning she’rlarida vatanga muhabbat, milliy g‘urur, muhabbat, falsafiy qarashlar, tabiat manzaralari hamda insonlarning yashash holatlari ham she’rlarida sodda, tushunarli hamda hayot turmush tarzimizda ishlatiladigan elementlar uyg‘un holda ifoda qilingan. Bu esa uning lirikasining o‘quvchini o‘ziga tortishiga ham sabab bo‘ladi. Bu kabi jihatlar faqat uning she’rlarida emas, nasriy asarlariga ham ko‘chgan. Oybek o‘zbek she’riyatining rivojida nafaqat mavzu, balki shakl va uslubiy jihatdan ham yangi bosqich yaratgan ijodkordir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Quvvatova D, O‘roqova N. Yangi o‘zbek adabiyoti. – Buxoro. Durdona, 2022. – 256 b.
2. O‘chmagan ovoz, so‘nmagan qon. – URL: <https://yoshlikjurnali.uz/yoshlik-xazinasidan/uchmagan-ovoz-sunmagan-on/>
3. Oybek (1905 – 1968) – URL: <https://www.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-sheriyati/zamonaviy-o-zbek-she-riyati/oybek-1905-1968>
4. Men sevgan Oybek – URL: <https://kh-davron.uz/kutubxona/multimedia/men-sevgan-oybek.html>
5. Karimov N. Oybek va Zarifa. – Toshkent. Yangi asr avlodi, 2005. – 136 b.